

СПРАВКА

**об анализе результатов радиэкологических исследований НЯЦ
РК об имеющихся уровнях радиоактивного загрязнения на
территории Семипалатинского испытательного полигона***

Составлено: постдокторант проекта
«Жас ғалым», доктор философии (PhD),
Молдажанов Марат Бетимбаевич

г. Семей, 2026 г.

* Подготовлено в рамках реализации грантового финансирования исследований молодых ученых по проекту «Жас ғалым» на 2025-2027 годы по теме ИРН АР25794915 «Научное исследование экономического потенциала ядерного туризма на примере Семипалатинского испытательного полигона»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Результаты радиоэкологических исследований территории СИП: Формирование массива первичных данных об имеющихся уровнях радиоактивного загрязнения на территории СИП.....	6
1.1. Монографические издания НЯЦ РК	6
1.2. Статьи в международных рецензируемых научных журналах (Scopus и Web of Science) и журналах, рекомендованные КОКНВО РК	7
1.3. Официальные аналитические материалы	9
2. Сегментирование туристских зон по степени безопасности их посещения на территории СИП.....	11
2.1 Сегменты, представляющие радиационную опасность для человека...	12
2.2 Сегменты, не представляющие радиационную опасность для человека.....	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22
Приложение 1	25
Приложение 2	26
Приложение 3	27
Приложение 4	28

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Семипалатинский испытательный полигон (СИП), является одним из крупнейших в мире территорий, где проводили испытания оружия массового поражения [1, 2, 3]. За годы его функционирования здесь было произведено более 500 взрывов, официально объект закрыт 29 августа 1991 года [4, с. 10-13].

Географически территория СИП входит в состав трёх областей Казахстана.

Рисунок 1. Географическое положение СИП

В области Абай действуют следующие испытательные площадки [4, с. 20-40]:

- «**Дегелен**» расположен в центральной части СИП на одноимённом горном массиве в виде куполовидного поднятия диаметром около 17-18 км и занимает площадь 240 квадратных километров. На площадке проводились подземные ядерные взрывы мощностью до 150 килотонн в горизонтальных штольнях. В период с 1961 по 1989 год осуществлено 209 ядерных испытаний в 181 штольне.

- «**Балапан**» расположен в восточной части СИП и занимает площадь около 771,5 квадратных километров, из которых 761 квадратных километров находится в пределах полигона, а 10,5 квадратных километров выходит за его границу. Площадка является местом проведения подземных ядерных взрывов мощностью до 150 килотонн в скважинах. В период с 1965 по 1989 год осуществлено 105 ядерных испытаний в 106 скважинах глубиной от 240 до 600 метров.

- «Телькем» расположена в юго-восточной части СИП и занимает площадь 42 квадратных километров. Площадка является местом проведения подземных ядерных взрывов в мирных целях с выбросом грунта. В 1968 году на площадке осуществлено 2 подземных ядерных испытания наружного действия.

- «Сары-Узень» расположена в западной части СИП и занимает площадь около 325 квадратных километров. Площадка является местом проведения подземных ядерных взрывов в скважинах. В период с 1965 по 1980 год на площадке проведено 24 подземных ядерных испытания в 25 скважинах. Одно из испытаний «Лазурит» было осуществлено в непосредственной близости от площадки, в горном массиве «Муржик».

- «Актан-Берли» расположена в центральной части СИП и занимает площадь 34 квадратных километров. Площадка является местом проведения неядерно-взрывных экспериментов, гидроядерных и гидродинамических, в период с 1958 по 1989 год. Глубина испытательных скважин варьировала от 5 до 30 м. Точное количество проведённых испытаний не установлено.

В границах *Павлодарской области* в пределах СИП две испытательные площадки:

- «Опытное поле» расположено в северной части СИП и занимает площадь 270 квадратных километров. В период с 1949 по 1963 год на ней было проведено 116 атмосферных ядерных испытаний, из которых 86 воздушные и 30 наземные (на малой или нулевой высоте). В период с 1958 по 1965 год на площадке проводились серии неядерно-взрывных экспериментов: 40 гидроядерных и 5 гидродинамических, использовавшихся для анализа надёжности и безопасности ядерного оружия.

- **Площадка «4А»** расположена в северной части СИП и занимает площадь около 40 квадратных километров. Площадка является местом проведения испытаний баллистических ракетных взрывателей (БРВ) в период с 1953 по 1957 год. Точное количество проведённых испытаний не установлено.

На территории **Карагандинской области** всего одна **площадка «4»** расположена в западной части СИП и занимает площадь 24 квадратных километров. Площадка является местом проведения испытаний баллистических ракетных взрывателей (БРВ) в период с 1953 по 1957 год. Точное количество проведённых испытаний не установлено.

В 1992 году территория полигона была признана зоной экологического бедствия [5], а в начале 2024 года вступил в силу Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности (СЗЯБ)» [6], предусматривающий проведение комплексного экологического обследования и определение границ земельных участков с допустимой эффективной дозой облучения до 0,3 мЗв в год [7]. В июне 2025 года на экопортале были опубликованы итоги соответствующего анализа, выполненного сотрудниками Национального ядерного центра РК, с обоснованием границ СЗЯБ и анонсом общественных слушаний [8].

Туристское освоение территории СИП сегодня перестало быть лишь теоретической возможностью. Проведённые исследования фиксируют реальный и устойчивый интерес к ядерному туризму на полигоне [9, 10], а

полученные оценки экономического потенциала [11] и анализ факторов спроса [12] указывают на то, что СИП способен стать полноценным объектом регионального туристского развития. Однако между потенциалом и его практической реализацией сохраняется принципиальный разрыв. Так, турист, планирующий посещение полигона, должен располагать точными и актуальными данными об уровнях радиоактивного загрязнения на конкретных испытательных площадках. Без этого любая модель ядерного туризма на СИП лишена надёжного основания.

Отдельного внимания заслуживает правовой контекст. Статья 9 Закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» (2023) содержит закрытый перечень видов деятельности, допустимых на территории СЗЯБ, и туризм в этом перечне отсутствует [6]. Данное обстоятельство означает, что освоение полигона в туристских целях в нынешних правовых условиях невозможно без специального регулирования, то есть нормативного закрепления стандартов радиационной безопасности для туристских маршрутов и порядка допуска на отдельные участки территории.

Именно поэтому анализ материалов радиоэкологических исследований НЯЦ РК не вспомогательная задача, а отправная точка всей последующей работы.

Цель исследования - на основе анализа результатов радиоэкологических исследований НЯЦ РК об актуальных уровнях радиоактивного загрязнения сегментировать зоны на территории СИП по степени безопасности их посещения.

Задачи исследования:

1. Осуществить библиографический поиск и систематизацию открытых научных публикаций, содержащих результаты комплексных радиоэкологических обследований территории СИП, подготовленных сотрудниками Национального ядерного центра Республики Казахстан (НЯЦ РК).

2. На основе систематизированных результатов радиоэкологических обследований НЯЦ РК провести сегментирование территории Семипалатинского испытательного полигона по степени безопасности посещения.

Ожидаемые результаты. По итогам исследования предполагается сформировать систематизированный библиографический перечень открытых научных публикаций сотрудников НЯЦ РК, содержащих результаты комплексных радиоэкологических обследований территории Семипалатинского испытательного полигона. На основе анализа данных, извлечённых из указанных публикаций, предполагается провести сегментирование территории СИП по степени радиационной безопасности посещения с выделением зон допустимого, ограниченного и недопустимого посещения. Полученные результаты могут служить научным основанием для разработки безопасных туристских маршрутов на территории полигона и нормативного регулирования туристской деятельности в границах Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

1. Результаты радиэкологических исследований территории СИП: Формирование массива первичных данных об имеющихся уровнях радиоактивного загрязнения на территории СИП.

В рамках настоящего исследования был проведён библиографический поиск открытых научных публикаций, содержащих результаты радиэкологических обследований территории СИП. Поисковая работа проводилась на базе Отдела информационного обеспечения Института радиационной безопасности и экологии (ИРБЭ) НЯЦ РК [13], а также в международных наукометрических базах данных Scopus и Web of Science и журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере науки и высшего образования Республики Казахстан. Период охвата публикаций ограничен 2021-2025 годами в целях обеспечения актуальности формируемого массива данных, исключение составляют монографии НЯЦ РК 2016 года, включённые в перечень как базовые источники первичных данных о радиационном состоянии территории СИП [4, 14, 15, 16].

По результатам поиска сформирован систематизированный перечень публикаций, включающий монографические издания НЯЦ РК, обобщающие результаты комплексных радиэкологических обследований территории полигона, а также статьи в рецензируемых научных журналах, посвящённые отдельным объектам и компонентам окружающей среды СИП. Отобранные источники отражают широкий спектр объектов исследования: почвенный покров, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир.

1.1. Монографические издания НЯЦ РК

Основу массива первичных данных составляют четыре монографии, изданные сотрудниками НЯЦ РК и размещённые в открытом доступе на официальном сайте организации.

Монография Э.Г. Батырбекова, А.О. Айдарханова, В.А. Витюка, Н.В. Ларионовой, М.А. Умарова «Комплексное радиэкологическое обследование Семипалатинского испытательного полигона» представляет сводные результаты комплексного радиэкологического обследования территории СИП по всем испытательным площадкам по состоянию на 2021 год [4]. Монография содержит систематизированные данные об уровнях загрязнения почвы, воды, растительности и воздуха искусственными радионуклидами (Цезий - ^{137}Cs , Стронций - ^{90}Sr , Плутоний - $^{239+240}\text{Pu}$, Америций - ^{241}Am , Тритий - ^3H), а также картографические материалы по радиационной обстановке на каждой площадке.

Трёхтомная монография Н.А. Назарбаева, В.С. Школьника, Э.Г. Батырбекова, С.А. Березин, С.Н. Лукашенко, М.К. Скаков «Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние» фиксирует результаты масштабных работ по приведению СИП в безопасное состояние, включая данные о радиационном состоянии отдельных

испытательных площадок, итоги рекультивационных мероприятий и оценки остаточного загрязнения. Несмотря на год издания, трёхтомник сохраняет значимость как источник исходных базовых данных, необходимых для сравнительного анализа динамики радиационной обстановки на территории СИП [14, 15, 16].

1.2. Статьи в международных рецензируемых научных журналах (Scopus и Web of Science) и журналах, рекомендованные КОКНВО РК

В статье Panitskiy A., и др. (2023) расчётным методом оценивается содержание радионуклидов в организме копытных животных, обитающих на территории СИП. Для определения содержания радионуклидов в рационе животных были отобраны пробы их фекалий. На основе установленных значений концентраций радионуклидов в рационе расчётным путём определено содержание радионуклидов в мясе и молоке сельскохозяйственных животных - коров, овец, коз и лошадей, а также в мясе диких животных - лося, архара, косули и сайгака [17].

В статье Larionova N. и др. (2024) представлены результаты исследования радиоэкологического состояния растительного покрова в районе двух исследовательских реакторных установок (ИГР и Байкал-1), расположенных на территории Семипалатинского испытательного полигона и рассматриваемых в качестве объектов ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Получены исходные данные о концентрациях искусственных радионуклидов в растительном покрове; определены количественные значения удельной активности ^{137}Cs , ^{241}Am и $^{239+240}\text{Pu}$ в растениях по периметрам исследуемых объектов, что свидетельствует о возможном присутствии указанных соединений в сопряжённых средах с точки зрения аккумулятивной биоиндикации. Выявленные значения содержания искусственных радионуклидов в системе «почва-растение» в районе исследованных объектов ЯТЦ отнесены к фоновому радиоактивному загрязнению территории СИП [18].

Статья Krasnopyrogova M. и др. (2023) содержит результаты изучения степени загрязнения искусственными радионуклидами водотоков площадки «Дегелен», а также колодцев и скважин, питающихся от подземных источников водоснабжения, как потенциальных источников питьевой воды на территории СИП. Применённый подход позволил выявить наиболее значимые радионуклиды-загрязнители, характерные для исследуемых объектов, установить характер распределения загрязняющих веществ и рассчитать радионуклидные индексы для всех точек отбора проб. Результаты проведённого исследования показали, что большинство точек отбора проб на ручьях Карабулак и Узынбулак относятся к объектам с высоким уровнем содержания искусственных радионуклидов и не могут быть использованы для водоснабжения, так как содержание ^3H и ^{90}Sr превышает соответствующий интервенционный уровень [19].

В статье Aktaev M. и др. (2024) представлены результаты исследования подземных вод, загрязнённых тритием, в районе «Атомного озера»,

радионуклидный анализ подземных вод показал, что повышенные концентрации трития с удельной активностью до 95 000 Бк/л обнаружены в подземных водах вблизи русла реки Шаган, что обусловлено влиянием потока подземных вод, поступающих с других участков полигона [20].

Статья Panitskiy A и др. (2023) посвящена изучению вертикального распределения радионуклидов в почве необходимы для полноценной оценки радиоэкологической обстановки в экосистемах, получения прогнозных оценок безопасности растениеводческой продукции и обоснования стратегии реабилитации радиоактивно загрязнённых территорий. Проведено исследование вертикального распределения радионуклидов в почвах территории бывшего СИП за пределами испытательных площадок, то есть на участках, где не проводились испытания ядерного оружия и не изучалось воздействие радиологических боевых агентов [21]. На условно «фоновой» территории слой почвы 0-5 см содержит в среднем (в процентах от суммарной удельной активности по всему профилю): ^{137}Cs - 83%, $^{239+240}\text{Pu}$ - 87%, ^{90}Sr - 38%. Для следа 1953 года эти значения составили 92%, 83% и 73% соответственно. Для следа 1951 года в слое 0-5 см: ^{137}Cs - 93%, $^{239+240}\text{Pu}$ - 93%, ^{90}Sr - 59%. Минимальные концентрации радионуклидов на всех исследованных участках наблюдаются на глубине 20-30 см. Наиболее подвижным радионуклидом с точки зрения способности к миграции вглубь почвы является ^{90}Sr . Установлено, что скорость вертикальной миграции радионуклидов вниз по почвенному профилю убывает в следующем порядке: ^{90}Sr - ^{137}Cs - $^{239+240}\text{Pu}$ - ^{241}Am . Рассчитаны коэффициенты, определяющие отношение удельной активности радионуклида в слоях почвы 0-20 и 0-30 см к его удельной активности в верхнем слое 0-5 см. Данные коэффициенты позволяют оценить инвентарь радионуклидов в каждой точке отбора проб на основании их удельной активности в слое 0-5 см.

В статье Субботин и др. (2023) проведена оценка дозовых нагрузок для трёх поведенческих сценариев - «Турист», «Персонал» и «Фермер» - при пребывании на территории «Атомного озера» (площадка «Балапан», СИП). Расчёты выполнены с учётом трёх путей облучения: внешнего гамма-излучения от почвы, ингаляционного и перорального поступления радионуклидов. Установлено, что ожидаемая эффективная доза по сценарию «Турист» при разовом посещении составляет $1,9 \times 10^{-3}$ мЗв, по сценарию «Персонал» за рабочую смену - $1,4 \times 10^{-2}$ мЗв, что не превышает нормативных пределов. Ожидаемая годовая эффективная доза по сценарию «Фермер» составляет 11,7 мЗв/год, что более чем в одиннадцать раз превышает допустимую дозу для населения (1 мЗв/год), вследствие чего постоянное проживание на данной территории исключено. Во всех сценариях основной вклад в суммарную эффективную дозу облучения вносит радионуклид ^{137}Cs [21].

1.3. Официальные аналитические материалы

Наряду с монографическими изданиями и статьями в рецензируемых научных журналах в перечень отобранных источников включены официальные аналитические материалы НЯЦ РК, опубликованные на платформе «Национальная база данных систем оценки и предотвращения рисков РК» в июне 2025 года [8]. Включение материалов комплексного экологического обследования обусловлено особым статусом данного документа. Так, в отличие от академических публикаций, прошедших длительный цикл рецензирования, выложенные на обсуждение материалы отражают актуальное состояние радиоэкологической обстановки на территории СИП и представляют собой результат планового государственного мониторинга, осуществлённого уполномоченной организацией в рамках действующего законодательства.

Правовым основанием для проведения комплексного экологического обследования послужил Закон Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» от 19 апреля 2023 года № 16, вступивший в силу в начале 2024 года [6]. Закон возлагает на уполномоченную организацию, в лице НЯЦ РК, обязанность проведения комплексных экологических обследований территории СЗЯБ, постоянного мониторинга уровней радиоактивного загрязнения компонентов окружающей среды и информирования населения о радиационной обстановке.

Таким образом, материалы комплексного экологического обследования являются не инициативным научным действием, а исполнением прямого законодательного требования, обеспечивающие достоверность данного источника.

В опубликованных материалах представлены данные о текущем радиоэкологическом состоянии территории СИП, подготовленные согласно методике по проведению комплексного экологического обследования территорий, на которых проводились испытания ядерного оружия, утвержденной приказом Министра энергетики РК от 08.04.2022 г. № 126.

В состав работ комплексного экологического обследования входят несколько этапов:

- 1) общая характеристика района обследования;
- 2) оценка радиационного состояния окружающей среды;
- 3) расчет доз облучения;
- 4) прогнозная оценка состояния радиационной обстановки района обследования;
- 5) рекомендации по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия;
- 6) определение земельных участков, представляющих радиационную опасность для населения, на которых необходимо выполнять мероприятия по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия, и земельных участков, не представляющих радиационную опасность для населения.

С точки зрения задач настоящего исследования данный источник занимает особое место в формировании перечня публикаций по двум причинам.

Во-первых, он обладает наибольшей хронологической актуальностью: материалы отражают радиационную обстановку на территории СИП по состоянию на 2024 год, тогда как все прочие источники перечня относятся к периоду 2016-2021 годов.

Во-вторых, комплексный характер обследования с охватом всей территории СЗЯБ, а не отдельных площадок или компонентов среды, делает данный источник наиболее полным с точки зрения пространственного охвата. Именно поэтому материалы комплексного экологического обследования рассматриваются в настоящем исследовании как приоритетный источник при проведении сегментирования территории СИП по степени радиационной безопасности посещения в главе 2.

Вместе с тем необходимо учитывать ограничение, присущее данному типу источников: официальные аналитические материалы, размещённые на портале общественных слушаний, не проходят процедуру научного рецензирования в формате академического журнала. В этой связи их использование в настоящей справке осуществляется в сочетании с верифицированными научными публикациями.

2. Сегментирование туристских зон по степени безопасности их посещения на территории СИП.

Основным критерием, характеризующим степень радиоэкологической безопасности человека, пребывающего на территории СИП, является годовое значение эффективной дозы от техногенных источников ионизирующих излучений. Нормативным порогом вмешательства, при превышении которого требуется проведение защитных мероприятий, служит значение $0,3 \text{ мЗв/год}^*$ - регламентированное Гигиеническими нормативами к обеспечению радиационной безопасности Республики Казахстан (Рисунок 2) [7].

Рисунок 2. Территория СИП в разрезе сегментов по значению годовой эффективной дозы на человека

*мЗв/год (миллизиверт в год) - единица измерения годовой эффективной дозы ионизирующего излучения, показывающая, какое суммарное радиационное воздействие получает человек за один год

Данный показатель является пороговым уровнем, ниже которого пребывание населения на загрязнённой территории допускается без ограничений.

В рамках реализации Закона Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» (2023), в соответствии с которым участки, представляющие радиационную опасность, а также участки, способные подвергнуться сверхнормативному загрязнению в результате миграции техногенных радионуклидов.

По результатам комплексного экологического обследования СИП, проводившегося в период с 2008 по 2021 гг. (Приложение 1), на всей обследованной территории полигона площадью более 18 500 квадратных километров земельные участки разделены на два принципиальных вида:

1) Участки, не представляющие радиационной опасности для населения - годовое значение эффективной дозы на человека составляет менее 0,3 мЗв/год от техногенных радионуклидов, образовавшихся в результате испытаний ядерного оружия;

2) Участки, представляющие радиационную опасность для населения - годовое значение эффективной дозы на человека превышает 0,3 мЗв/год от техногенных радионуклидов, образовавшихся в результате испытаний ядерного оружия.

2.1 Сегменты, представляющие радиационную опасность для человека

В целях сегментирования территории СИП по степени радиационной опасности проведён анализ пространственного распределения удельной активности основных техногенных радионуклидов (^{137}Cs , ^{90}Sr , ^{241}Am и $^{239+240}\text{Pu}$) в почвенном покрове, по результатам которого выявлены участки полигона, где значение годовой эффективной дозы на человека превышает 0,3 мЗв/год от техногенных радионуклидов, следовательно, данные территории представляют радиационную опасность для населения.

Удельная активность ^{137}Cs (Рисунок 3) свидетельствует о том, что во всех точках обследования содержание данного радионуклида не превышает значения минимально значимой удельной активности открытого источника ионизирующего излучения (10 000 Бк/кг), регламентированного Гигиеническими нормативами для ^{137}Cs . На преобладающей части территории СИП удельная активность ^{137}Cs не превышает 100 Бк/кг. Вместе с тем на территории полигона выявлены две полосы повышенных значений удельной активности ^{137}Cs , протянувшиеся от площадки «Опытное поле» в юго-восточном и южном направлениях до границы полигона; значения удельной активности в пределах данных полос варьируют в диапазоне от 100 до 1 294 Бк/кг. Формирование указанных областей повышенного радиоактивного загрязнения обусловлено радиоактивными выпадениями вследствие ядерных испытаний, проведённых на площадке «Опытное поле» 24 сентября 1951 года и 12 августа 1953 года.

Рисунок 3. Карта в разрезе сегментов удельной активности ^{137}Cs и область повышенных значений

Удельная активность ^{90}Sr свидетельствует о том, что вблизи площадок «4» и «4А» выявлены участки, на которых содержание достигает 5 066 711 Бк/кг и превышает значение минимально значимой удельной активности открытого источника ионизирующего излучения (100 000 Бк/кг). На преобладающей части обследуемой территории удельная активность ^{90}Sr не превышает 120 Бк/кг. Вместе с тем на территории полигона выявлены две полосы повышенных значений удельной активности ^{90}Sr , протянувшиеся от площадки «Опытное поле» в юго-восточном и южном направлениях до

границы полигона; значения удельной активности в пределах данных полос варьируют в диапазоне от 120 до 4 749 Бк/кг. Формирование указанных областей повышенного радиоактивного загрязнения обусловлено радиоактивными выпадениями вследствие ядерных испытаний, проведённых на площадке «Опытное поле» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Карта в разрезе сегментов удельной активности радионуклида ^{90}Sr и область повышенных значений

Удельная активность ^{241}Am в ряде точек превышает значение минимально значимой удельной активности открытого источника ионизирующего излучения (1 000 Бк/кг) в двух точках на участках вблизи площадок «4» и «4А», а также в одной точке в районе южной границы

площадки «Опытное поле». В остальных точках обследования превышения нормативных значений для ^{241}Am не зафиксировано. На преобладающей части территории СИП удельная активность ^{241}Am не превышает 20 Бк/кг.

Повышенные значения удельной активности ^{241}Am вблизи площадок «4» и «4А», достигающие 4 175 Бк/кг. В центральной части СИП выявлена область повышенных значений удельной активности ^{241}Am , варьирующей в диапазоне от 20 до 1 191 Бк/кг, формирование которой обусловлено радиоактивными выпадениями вследствие ядерных испытаний, проведённых на площадке «Опытное поле» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Карта в разрезе сегментов удельной активности радионуклида ^{241}Am и область повышенных значений

Удельная активность $^{239+240}\text{Pu}$ свидетельствует о том, что в 98 точках обследования содержание превышает значение минимально значимой удельной активности открытого источника ионизирующего излучения (1 000 Бк/кг), регламентированное Гигиеническими нормативами для данного радионуклида. В остальных точках обследования превышения нормативных значений для $^{239+240}\text{Pu}$ не зафиксировано. На преобладающей части территории СИП удельная активность $^{239+240}\text{Pu}$ не превышает 100 Бк/кг. Повышенные значения удельной активности $^{239+240}\text{Pu}$ на участках вблизи площадок «4» и «4А», достигающие 46 900 Бк/кг, обусловлены спецификой проведения испытаний баллистических ракетных взрывателей (БРВ). В центральной части СИП выявлена область повышенных значений удельной активности $^{239+240}\text{Pu}$, варьирующей в диапазоне от 100 до 12 070 Бк/кг, формирование которой обусловлено радиоактивными выпадениями вследствие ядерных испытаний, проведённых на площадке «Опытное поле» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Карта в разрезе сегментов удельной активности радионуклида $^{239+240}\text{Pu}$ и область повышенных значений

Данные о среднегодовой объёмной активности радионуклидов в атмосферном воздухе на территории СИП свидетельствуют о неоднородном характере радиоактивного загрязнения аэрозольной составляющей атмосферы: степень загрязнения атмосферного воздуха радиоактивными аэрозолями варьируется в зависимости от конкретного участка исследуемой территории.

Примечательно, что разовые значения объёмной активности радионуклидов ^{241}Am и ^{90}Sr в атмосферном воздухе на территории СИП не были обнаружены, что может указывать на их концентрации ниже порога чувствительности применяемых методов измерения либо на их незначительное присутствие в аэрозольной фазе. Карты распределения радионуклидов ^{137}Cs и $^{239+240}\text{Pu}$ в атмосферном воздухе на территории СИП представлены на рисунке 7, отражающие зоны повышенной активности и пространственное распределение радиоактивных аэрозолей на территории полигона, что позволяет туристам и организаторам экскурсионных маршрутов ориентироваться в радиационной обстановке при планировании посещения отдельных участков СИП.

Рисунок 7. Карта в разрезе сегментов распределения радионуклидов в атмосферном воздухе СИП

В поверхностных водных объектах на территории СИП зафиксированы следующие показатели удельной активности радионуклидов: содержание ^{137}Cs , ^{241}Am и $^{239+240}\text{Pu}$ не превышает значений уровней вмешательства, установленных Гигиеническими нормативами для питьевой воды, тогда как в ряде водных объектов удельная активность ^{90}Sr и ^3H превышает допустимые значения (^{90}Sr - 4,9 Бк/кг, ^3H - 7600 Бк/кг).

Пространственное распределение указанных радионуклидов в поверхностных водах СИП отражено на картах (Рисунок 8), составленных на основе данных НЯЦ РК, и позволяющих туристам и организаторам маршрутов получить наглядное представление о радиационной обстановке в водных объектах полигона при планировании посещения его отдельных участков.

Рисунок 8. Карта в разрезе сегментов распределения радионуклидов в поверхностных водах СИП

Информация, изложенная в настоящем разделе, свидетельствует о том, что территория СИП неоднородна по степени радиационной опасности. На полигоне сохраняются участки, характеризующиеся превышением нормативных значений удельной активности радионуклидов, что исключает данные сегменты из числа территорий, пригодных для туристского посещения. Их посещение возможно исключительно при наличии активного дозиметрического контроля и соответствующего разрешения уполномоченной организации.

2.2 Сегменты, не представляющие радиационную опасность для человека

По результатам комплексного экологического обследования СИП, выполненного в период с 2008 по 2021 гг., на части территории полигона значение годовой эффективной дозы на человека составляет менее 0,3 мЗв/год от техногенных радионуклидов, образовавшихся в результате испытаний ядерного оружия, следовательно, данные территории не представляют радиационную опасность для населения (Рисунок 9).

Рисунок 9. Схема расположения земельных участков СИП, не представляющих радиационную опасность для населения

Согласно результатам комплексного экологического обследования, общая площадь территории СИП, не представляющей радиационной опасности для населения, составляет ~9 974,49 км² - более половины всей площади полигона. Радиационное состояние окружающей среды на указанных территориях за пределами СЗЯБ является стабильным и безопасным для посещения, что создаёт благоприятные предпосылки для развития познавательного и экологического туризма (Приложение 2): организации туристических маршрутов, смотровых площадок и объектов туристской инфраструктуры.

Таблица 1. Сегменты территорий СИП, не представляющих радиационной опасности для населения, в разрезе областей

Административно-территориальная единица	Площадь, в км ²	Доля от «чистой» территории, %	Доля от общей площади СИП (18 300 км ²), %
Область Абай (бывшая ВКО, ранее Семипалатинская)	4 728,66	47,4	25,8
Павлодарская область	4 348,08	43,6	23,8
Карагандинская область	897,75	9,0	4,9
Итого	9 974,49	100	54,5

Информация, изложенная в настоящем разделе, свидетельствует о том, что более половины территории СИП (54,5%, или ~9 974,49 км²) не представляет радиационной опасности для населения и характеризуется стабильным радиационным состоянием окружающей среды. Данные сегменты, расположенные в пределах трёх административных областей создают реальные предпосылки для введения указанных территорий в хозяйственный оборот: развития сельскохозяйственной деятельности, экологического и познавательного туризма, строительства объектов туристской инфраструктуры, а также реализации иных форм экономической деятельности, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках настоящего исследования проведен библиографический поиск открытых научных публикаций НЯЦ РК, содержащих результаты комплексных радиоэкологических обследований территории СИП. Сформированный перечень включает монографические издания НЯЦ РК, статьи в международных рецензируемых журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, а также официальные аналитические материалы комплексного экологического обследования, опубликованные в июне 2025 года в рамках исполнения требований Закона Республики Казахстан «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Совокупность указанных источников обеспечила формирование массива первичных данных об имеющихся уровнях радиоактивного загрязнения на территории СИП.

На основе анализа сформированного массива данных проведено сегментирование территории СИП по степени радиационной безопасности посещения с применением порогового критерия годовой эффективной дозы облучения человека от техногенных радионуклидов (0,3 мЗв/год), установленного действующими Гигиеническими нормативами Республики Казахстан. Установлено, что участки испытательных площадок и часть прилегающих к ним территорий, в том числе участки по следам радиоактивных выпадений от 24 сентября 1951 года и 12 августа 1953 года, характеризуются превышением нормативных значений удельной активности техногенных радионуклидов (^{90}Sr , $^{239+240}\text{Pu}$ и ^{241}Am) в почвенном покрове при незначительном присутствии ^{137}Cs .

В ряде поверхностных водных объектов зафиксировано превышение уровней вмешательства по ^{90}Sr и ^3H . Совокупность указанных факторов радиационной обстановки относит данные сегменты к зоне недопустимого посещения, доступ на которую возможен исключительно при наличии специального разрешения Уполномоченной организации и обязательного дозиметрического контроля.

Вместе с тем преобладающая часть территории СИП площадью ~9 974,49 км² (54,5% от общей площади полигона), охватывающая земли в пределах трёх административных областей (Абай, Павлодарской и Карагандинской), отнесена к зоне допустимого посещения: показатели радиационного загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха и поверхностных вод на данных участках не превышают нормативных значений, установленных Гигиеническими нормативами Республики Казахстан, что свидетельствует о радиационной безопасности указанных территорий для пребывания человека. Полученные результаты подтверждают достижение заявленной цели исследования и могут служить научным основанием для разработки безопасных туристских маршрутов на территории полигона, формирования соответствующей туристской инфраструктуры, а также для нормативного регулирования туристской и иной хозяйственной деятельности в границах Семипалатинской зоны ядерной безопасности в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смагулова Г.М., Тулеуова Б.Т., Стамбулов С.Б., Кенжегали Ж.М. Семипалатинский полигон: история, ядерные испытания и последствия // Вестник Карагандинского университета. Серия: История. Философия. - 2023. - № 3. - С. 113-120. - DOI: <https://doi.org/10.31489/2023hph3/113-120>
2. Chaizhunussova N., Pivina L., Shabdarbayeva D., Orekhov A., Dosmagambetova R., Alibayeva G., Massabayeva M., Lipikhina A., Abildinova G., Kassymov A., Smailova Zh., Kissina R., Ygiyeva D., Kairkhanov E., Dyussupov A. Global trends in research on Semipalatinsk nuclear testing health effects: A bibliometric analysis and short review // Journal of Environmental Radioactivity. - 2025. - DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2025.107793>
3. Рыкова В.В. Исследования Семипалатинского испытательного ядерного полигона: библиометрический анализ корпуса документов, отобранного из Российского индекса научного цитирования // Вестник НЯЦ РК. - 2021. - № 2. - С. 42-46. - DOI: <https://doi.org/10.52676/1729-7885-2021-2-42-46>
4. Батырбеков Э.Г., Айдарханов А.О., Витюк В.А. и др. Комплексное радиоэкологическое обследование Семипалатинского испытательного полигона: монография. - Курчатов: Институт радиационной безопасности и экологии РГП НЯЦ РК, 2021. - 340 с. URL: https://nnc.kz/assets/mono2_kz.pdf
5. Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года № 3600 «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z920003600>
6. Закон Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 16 «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000016>
7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» (зарегистрирован в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан № 170343). - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029026>
8. Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие установление границ и площадей земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности: материалы общественных слушаний (рег. № 250616001002). - Национальная база данных систем оценки и предотвращения рисков РК, июнь 2025. - URL: <https://hearings.ndbecology.gov.kz/Disscusion/DisPublic/PublicHearingDetail?hearingId=17850> (дата обращения: 10.06.2026).
9. Молдажанов М.Б. Перспективы ядерного туризма на Семипалатинском испытательном полигоне: целевая аудитория мотивации, интересы и оценка туристской привлекательности объектов // Устойчивое развитие индустрии гостеприимства, туризма и физической культуры : материалы Междунар. науч.-практ. онлайн-конференции (Республика Казахстан, г. Караганда, 5 декабря 2025 г.) / отв. ред. А.А. Гарипова. - Караганда: Карагандинский университет Казпотребсоюза, 2025. - С. 192-198. URL^

<https://www.keu.kz/images/stories/Nauka/konferenc/12.12.2025/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-12.12.25.pdf>

10. Молдажанов М.Б., Тахтаева Р.Ш., Дюсембинова Ж.С. Влияние экономической деятельности в Семипалатинской зоне ядерной безопасности и городе Курчатове на развитие ядерного туризма СИП // Scientific Journal of Pedagogy and Economics. - 2026. - 419(1). - С. 807-828. - DOI: <https://doi.org/10.32014/2026.2518-1467.1136>

11. Молдажанов М.Б., Золотарева С.В., Тахтаева Р.Ш., Варавин Е.В. Оценка экономического потенциала ядерного туризма на примере Семипалатинского испытательного полигона // Вестник Атырауского университета. - 2025. - № 4 (79). - С. 353-363. - DOI: <https://doi.org/10.47649/vau.25.v79.i4.32>

12. Молдажанов М.Б., Гарипова А.А., Дүйсkenова Р. Факторы формирования спроса на ядерный туризм на территории Семипалатинского испытательного полигона: эмпирический анализ // Туризм, досуг и гостеприимство. - 2026. - Т. 12, № 1. - С. 59-69. - DOI: <https://doi.org/10.59649/2959-5185-2026-1-59-69>

13. Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК. Учебно-информационный центр (Отдел информационного обеспечения). - URL: <https://irse.nnc.kz/deyatelnost/uchebno-informacionnyj-centr/?lang=ru> (дата обращения: 10.06.2026)

14. Назарбаев Н.А., Школьник В.С., Батырбеков Э.Г. и др. Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние: монография. Т. 1. - Курчатове, 2016. - 320 с. <https://www.nnc.kz/assets/volume-1.pdf>

15. Назарбаев Н.А., Школьник В.С., Батырбеков Э.Г. и др. Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние: монография. Т. 2. - Курчатове, 2016. - 448 с. <https://www.nnc.kz/assets/volume-2.pdf>

16. Назарбаев Н.А., Школьник В.С., Батырбеков Э.Г. и др. Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по приведению бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние: монография. Т. 3. - Курчатове, 2016. - 596 с. <https://www.nnc.kz/assets/volume-3.pdf>

17. Panitskiy A., Bazarbaeva A., Baigazy S., Polivkina Y., Alexandrovich I., Abisheva M. Bioaccumulation of radionuclides in hoofed animals inhabiting the Semipalatinsk Test Site // PLoS ONE. - 2023. - Vol. 18, № 11. - e0294632. - DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294632>

18. Larionova N., Toporova A., Krivitskiy P. и др. Artificial radionuclides in the plant cover around nuclear fuel cycle facilities // PLoS ONE. - 2024. - Vol. 19, № 7. - e0306531. - DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306531>

19. Krasnopyorova M., Gorlachev I., Kharkin P., Dyussebayeva M., Lukashenko S. Study of radionuclide composition of the drinking water potential sources at the Semipalatinsk nuclear test site // RSC Advances. - 2023. - Vol. 13, № 42. - DOI: <https://doi.org/10.1039/D3RA05808E>

20. Aktayev M., Subbotin S., Aidarkhanov A., Aidarkhanova A., Timonova L., Larionova N. Characterization of geological and lithological features in the area proximal to tritium-contaminated groundwater at the Semipalatinsk test site // PLoS ONE. - 2024. - Vol. 19, № 3. - e0300971. - DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300971>
21. Panitskiy A., Syssoeva Y., Baigazy S., Kunduzbayeva A., Kenzhina L., Polivkina Y., Larionova N., Krivitskiy P., Aidarkhanova A. Vertical distribution of radionuclides in soil at the Semipalatinsk Test Site beyond its test locations // PLoS ONE. - 2023. - Vol. 18, № 1. - e0278581. - DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278581>
22. Субботин С.Б., Айдарханов А.О., Романенко Е.В., Топорова А.В., Супрунов В.И., Актаев М.Р. Оценка дозовых нагрузок для различных поведенческих сценариев на территории «Атомного озера» // Вестник НЯЦ РК. - 2023. - Вып. 1. - С. 55-60. - DOI: <https://doi.org/10.52676/1729-7885-2023-1-55-60>
23. СТ РК СТБ 1058-2006. Радиационный контроль. Отбор проб атмосферного воздуха. Общие требования. - Астана: Комитет по техническому регулированию и метрологии МИИТ РК, 2006.

Карта радиоэкологического обследования СИП

Схема расположения СЗЯБ с указанием поворотных точек

Условные обозначения

- | | | |
|--|--|--|
| границы областей |
| поворотные точки |

Карта камерального дешифрования

Условные обозначения

граница СИП	карьер	могильник	скважина боевая
границы испытательных площадок	бетонные объекты	объекты водопользования	солончак
зимовка	бетонное сооружение	развалины	траншеи
жилая	выход скальных пород	сельскохозяйственные угодья	штольня
не жилая	скважина	яма	яма в виде воронки

Схема расположения землеотводов на территории СЗЯБ

